

MULOHAZALAR ALGEBRASINING SUN'YI INTELLEKT TIZIMLARIDA QO'LLANILISHI

Aziza Maxamadiyeva¹, Kiyamova Jasminaxon Adhamovna²

¹Termiz davlat pedagogika instituti, katta o'qituvchisi.

ORSID: 0009-0004-1584-1141

²Termiz davlat pedagogika instituti, 1-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20083718>

Annotatsiya. Ushbu maqolada diskret matematika va matematik mantiq fanining muhim tushunchalaridan biri mulohazalar algebrasi haqida ma'lumot beriladi. Mulohazalar nima va ularni nima uchun bilishimiz kerak? Kabi savollarga javob olasiz. Mulohazalar algebrasini hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan sun'iy intellekt sohasidagi o'rni tadqiq etiladi. Tadqiqot doirasida mantiqiy amallarning algoritmik jarayonlardagi roli, ekspert tizimlari va bilimlar bazasini shakllantirishda mantiqiy qonuniyatlarning ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Mulohazalar algebrasi, Konyunksiya, Dizyunksiya, Inkori, Implikatsiya, Ekvivalentsiya, Bilimlar bazasi, Sun'iy intellekt, Algoritm, Boul mantiqi.

KIRISH:

Mulohazalar algebrasi har qanday murakkab axborotni rost yoki yolg'on qiymatlarga keltirish orqali kompyuter miyasi hisoblangan protsessorga buyruqlar hamda kompyuterlarga fikrlash imkonini ham beradi. Mulohazalar algebrasi orqali kompyuterlar va sun'iy intellekt tarmoqlari rost yoki yolg'on ma'lumotlarni tez va oson aniqlab oladi.

Mulohazalar algebrasi o'zi nima degani?

Diskret matematika va matematik mantiqning boshlang'ich tushunchalaridan biri mulohaza tushunchasidir. Mulohaza – biz “rost” yoki “yolg'on” ligi haqida fikr yuritish mumkin bo'lgan darak gapni tushunamiz. Har qanday mulohaza yo rost yo yolg'on bo'ladi. Hech bir mulohaza bir vaqtning o'zida ham rost ham yolg'on bo'la olmaydi. Rost yoki yolg'onligi aniq bo'lmagan mulohazalar mantiqiy paradoks deb ataladi. Agar, mulohaza rost bo'lsa (1) qiymat qabul qiladi. Agar, mulohaza yolg'on bo'lsa (0) qiymat qabul qiladi. Masalan: “ $7 > 4$ ”, “ $2 \cdot 2 = 5$ ”, “7 soni tub son”, “1 soni tub son”, “o'g'lining yoshi otasining yoshidan katta” mulohazalarning birinchisi – rost, ikkinchisi – yolg'on, uchinchisi – rost, to'rtinchisi va beshinchisi – yolg'on mulohazalardir. So'roq va undov gaplar mulohaza bo'la olmaydi. Masalan: “2 songa bo'linuvchi son juft son deyiladi” degan ta'rif mulohaza bo'la olmaydi. Ammo “agar butun son 2 ga bo'linsa, u holda bu son juft bo'ladi” degan darak gap mulohaza bo'ladi. Bu mulohaza – rost. Demak, biror-bir gap mulohaza bo'lishi uchun, u albatta darak gap bo'lishi va rost yoki yolg'onligi bir qiymatli aniqlanishi shart. O'zbek tilida barcha mulohazalar to'plamini M orqali belgilaylik. M to'plamning elementlarini lotin alifbosining bosma, indeksli yoki indeksiz bosh harflari bilan belgilashga kelishib olamiz. Ya'ni $A, B, C, \dots, A_1, A_2, \dots, A_n$ – mulohazalardir.

Mulohaza algebrasi ustida, qanday amallarni olib borish mumkinligini ko'rib chiqamiz.

1. A va B mulohazalarning konyunksiyasi deb, A va B mulohazalar rost bo'lgandagina rost, qolgan hollarda yolg'on bo'ladi va qo'yidagi ko'rinishda ifodalash mumkin – $(A \wedge B)$.

Mulohazalar konyuksiyasi mantiqiy ko‘paytirish deb ham ataladi va $(A \cdot B)$ yoki $(A \& B)$ kabi belgilanish mumkin.

Jadval ko‘rinishda:

A	B	$A \wedge B$
1	0	0
1	1	1
0	0	0
0	1	0

2. A va B mulohazalar dizyunksiyasi deb, A va B mulohazalarning ikkalasi ham yolg‘on bo‘lgandagina yolg‘on, qolgan hollarda rost bo‘ladigan $(A \vee B)$ mulohazaga aytiladi. Mulohazalar dizyunksiyasi mantiqiy qo‘shish deb ham yuritiladi va $(A + B)$ kabi belgilanishi ham mumkin.

Jadval ko‘rinishda:

A	B	$A \vee B$
1	0	1
1	1	1
0	0	0
0	1	1

3. A mulohaza rost bo‘lganda yolg‘on, yolg‘on bo‘lganda rost bo‘ladigan $(\neg A)$ mulohaza A mulohazaning inkori bo‘ladi. A mulohazaning inkori (\bar{A}) orqali belgilanishi ham mumkin.

Jadval ko‘rinishda:

A	B	$\neg A$	\bar{B}
1	0	0	1
1	1	0	0
0	0	1	1
0	1	1	0

4. A va B mulohazalarning implikasi deb, A birinchi mulohaza rost va ikkinchi mulohaza B yolg‘on bo‘lgandagina yolg‘on, qolgan barcha hollarda rost bo‘lgan mulohazaga aytiladi va uni qo‘yidagicha ifodalashimiz mumkin $(A \rightarrow B)$.

Jadval ko‘rinishda:

A	B	$A \rightarrow B$
1	0	0
1	1	1
0	0	1
0	1	1

1	0	0
1	1	1
0	0	1
0	1	1

5. A va B mulohazalarning ekvivalensiyasi deb, A va B mulohazalarning bir xil qiymatlarida rost, har xil qiymatlarida yolg'on bo'lgan mulohazaga aytiladi. Ularni qo'ydagi ko'rinishda ifodalashimiz mumkin ($A \leftrightarrow B$).

Jadval ko'rinishda:

A	B	$A \leftrightarrow B$
1	0	0
1	1	1
0	0	1
0	1	0

Sun'iy intellekt tarmoqlari asosan mantiq mulohazalarining asosiy uchta amallariga tayanadi – konyunksiya, dizyunksiya va inkor amallaridir. Ushbu amallar yordamida tuzilgan mantiqiy funksiyalar AI tizimlarida qaroq qabul qilish tizimini shakllantirishda xizmat qiladi.

Sun'iy intellektda mantiqiy modellashtirish – Ekspert tizimlari AI ning ilk muvaffaqiyatli yo'nalishlaridan biri bo'lib, ular to'g'ridan-to'g'ri mulohazalar algebrasiga asoslanadi. Bu tizimlar “ Agar – Unda ” (If - Then) qoidalari asosida ishlaydi. Ramziy AI inosn bilimlarini mantiqiy simvollar orqali ifodalaydi. Bu yerda mulohazalar algebrasi murakkab semantik tarmoqlarni va ontologiyalarni qurishda qo'llaniladi. Bu tizimlar neyron tarmoqlardan farqli o'laroq, o'z qarorini tushuntirib berish qobiliyatiga ega. Zamonaviy chuqur o'rganish modellari, garchi statistikaga asoslangan bo'lsada, ularning fundamental darajadagi har bir neyroni mantiqiy chegara funksiyasini bajaradi. Perseptron modeli – bu aslida Boul funksiyasining analog ko'rinishidir.

$$\mu(A) = \begin{cases} 1, & \text{agar } A \text{ rost bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } A \text{ yolg'on bo'lsa.} \end{cases}$$

$\mu(A)$ ga A mulohazaning mantiqiy qiymati deyiladi. Ushbu formula orqali biz neyron tarmoqlar mantiqiy konyunksiya, dizyunksiya va inkor (and, or, not) simulyatsiya qila olishimiz mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sof statistik modellar masalan: GPT-4 ba'zan oddiy mantiqiy masalalarda xatolikka yo'l qo'yadi. Buning sababi ular qat'iy mantiqiy strukturaning yo'qligidir. Kelajakda AI – Neyro-simvolik AI deb atalib, u neyron tarmoqlarning o'rganish qobiliyatini va mulohazalar algebrasining qat'iy mantiqiy xulosalash qobiliyatini beradi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, mulohazalar algebrasi mantiqiy fikrlash asoslarini o'rganuvchi va sun'iy intellekt sohalarida keng qo'llaniladigan kuchli mantiqiy vositadir. Har bir raqamli qurilmaning zamirida aynan shu algebra yotadi. Shuning uchun bu mavzuni chuqur o'rganish va

tushunish bugungi raqamli asrda nihoyatda muhimdir. Mulohazalar algebrasi sun'iy intellektning nafaqat o'tmishi, balki uning barqaror kelajagi hamdir. Tizimlar qanchalik murakkablashmasin, ularning asosida mantiqiy izchillik yotadi. Boshqaruv mantiqini chuqurroq anglash bizga xavfsizroq, tushunarliroq va ishonchliroq intellektual tizimlarni yaratish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yoqubov T., Kallibekov S. Matematik mantiq elementlari. “O'qituvchi, 1996.
2. Boole, G. (1854). *An Investigation of the Laws of Thought*. Walton & Maberly.
3. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.
4. Zadeh, L. A. (1965). *Fuzzy Sets*. Information and Control.
5. Nilsson, N. J. (1998). *Artificial Intelligence: A New Synthesis*. Morgan Kaufmann.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4996-son qarori.
7. Мендельсон Е. Введение в математическую логику. М., “Наука”, 1984.
8. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. М., “Наука”, 1979.